

For citation / Atıf için:

ÇOHADAR, F. G. (2026). *Toplumsal bir olgu olarak eğitim: İslâm düşüncesi perspektifi. Kastamonu İnsan ve Toplum Dergisi – KİTOD* 4(7), 93-110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20697128>, <https://dergipark.org.tr/pub/kitod>

Toplumsal bir olgu olarak eğitim: İslâm düşüncesi perspektifi

Education as a social phenomenon: An Islamic thought perspective

Fatma Gül ÇOHADAR

Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Kastamonu, Türkiye

fg.cuhadar@gmail.com

ORCID: 0009-0009-8204-5213

Makale Türü / Article Type:

Araştırma Makalesi / Research Article

Gönderilme Tarihi / Submission Date:

23/02/2026

Kabul Tarihi / Accepted Date:

20/04/2026

Etik Beyan / Ethics Statement

- ✓ Yazar(lar), çalışmanın etik kurul onayına tabi olmadığını beyan eder(ler).
- ✓ The author(s) declare(s) that the study is not subject to ethics committee approval.

Araştırmacıların çalışmaya katkısı / Researchers' contribution to the study

1. Yazarın katkısı: Makaleyi yazdı, verileri topladı ve sonuçları analiz etti/raporladı (%100).

Author contribution: Wrote the article, collected the data and analyzed/reported the results (100%).

Çıkar çatışması / Conflict of interest

Yazar(lar) bu çalışmada olası bir çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

The author(s) declare(s) that there is no potential conflict of interest in this study.

Benzerlik / Similarity

Bu çalışma iThenticate programında taranmıştır. Nihai benzerlik oranı %2'dir.

This study was scanned using the iThenticate program. The final similarity rate is 2%.

Toplumsal bir olgu olarak eğitim: İslâm düşüncesi perspektifi

Öz

Kur'ân-ı Kerîm'in "İkra'/Oku" emriyle başlayan ilk vahyi, İslâm düşüncesinde eğitimin merkezi konumunu açık biçimde ortaya koymaktadır. Hadislerde de ilim öğrenmenin hayat boyu devam eden bir sorumluluk olarak vurgulanması, eğitimin yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir olgu olarak ele alındığını göstermektedir. Yapılan çalışma, eğitimi İslâm düşüncesi perspektifinde inceleyerek; bireyin fitratına uygun biçimde yetişmesinde aile, okul ve toplumun rolünü bütüncül bir yaklaşımla ele almayı amaçlamaktadır. Çalışma, nitel araştırma yöntemi çerçevesinde literatür incelemesine dayalı betimsel ve yorumlayıcı bir yaklaşımla gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada İslâm inancının temelinde yer alan öğrenme, ahlâkî kemal ve sorumluluk bilinci ile günümüz eğitim anlayışı arasında ortaya çıkan kopukluk değerlendirilmiştir. Ailede başlayan eğitimin okulda sistemli hâle geldiği, toplum tarafından desteklendiği ölçüde bireyin şahsiyet gelişimine katkı sağladığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda eğitim; bilgi aktarımının ötesinde, değerlerin, ahlâkın ve toplumsal sorumluluk bilincinin kazandırıldığı çok boyutlu bir süreç olarak ele alınmıştır.

Çalışma sonucunda, İslâm düşüncesinde eğitimin fitrat temelli, değer merkezli ve toplumsal sürekliliği hedefleyen bir yapı arz ettiği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İslâm düşüncesinde eğitim, Okul-aile-toplum ilişkisi, Toplumsal yapı, Değer aktarımı, Sorumluluk

Education as a social phenomenon: An Islamic thought perspective

Abstract

The first revelation of the Qur'an, which begins with the command "Iqra" (Read), clearly demonstrates the central importance of education in Islamic thought. The emphasis placed in the Hadiths on lifelong learning further indicates that education is regarded not only as an individual pursuit but also as a social phenomenon. This study examines education from the perspective of Islamic thought and aims to analyze the roles of family, school, and society in raising individuals in accordance with their innate nature (fitrah) through a holistic approach.

The study evaluates the discrepancy between the Islamic ideal of learning, moral perfection, and responsibility, and contemporary educational practices. It is argued that education beginning within the family, systematized in school, and supported by society contributes significantly to the formation of individual character. In this context, education is addressed as a multidimensional process that goes beyond the transmission of knowledge and encompasses the cultivation of moral values, ethical conduct, and social responsibility.

This research adopts a qualitative methodology based on literature review, employing descriptive and interpretive analysis. The findings reveal that education in Islamic thought is grounded in fitrah, centered on values, and aimed at ensuring moral and social continuity.

Keywords: Education in Islamic thought, School-family-society relationship, Social structure, Value transmission, Responsibility

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

Education occupies a central place in Islamic thought as a lifelong process that shapes both the individual and society. Beginning with the Qur'anic command "Iqra" (Read), education is not limited to the acquisition of knowledge but encompasses moral formation, self-discipline, and social responsibility. This study aims to examine education as a social phenomenon within the framework of Islamic thought by focusing on the interconnected roles of family, school, and society. In this context, the memories and narratives found in the works and conversations of Sabri Tandoğan are analyzed as illustrative examples that make the school-family-society relationship visible and meaningful.

Conceptual and theoretical framework

In Islamic thought, education is closely related to the concepts of fitrah (human nature), moral refinement, and responsibility. Human beings are considered inherently inclined toward truth, goodness, and learning; however, this potential can only be realized through appropriate guidance and environment. Classical Islamic thinkers such as al-Ghazālī and Ibn Khaldūn emphasize that moral and intellectual education cannot be separated and that social cohesion depends on the cultivation of ethical values.

Within this framework, education is understood not merely as a formal institutional process but as a comprehensive social experience beginning in the family, continuing at school, and supported by the wider community. The study adopts this holistic perspective, viewing education as a shared responsibility that transcends individual effort and institutional boundaries.

Concepts

Responsibility refers to the individual's awareness of the consequences of his or her actions and the conscious fulfillment of duties and obligations. It is closely linked to freedom and moral agency; an individual is considered responsible to the extent that he or she acts with intention and choice. In the educational context, responsibility signifies not only compliance with rules but also the internalization of values, the development of self-discipline, and the ability to balance rights and duties. Within Islamic thought, responsibility is associated with the concepts of trust (amanah) and accountability, emphasizing both personal moral development and social cohesion.

Holistic approach refers to an understanding that examines a phenomenon as an integrated whole rather than reducing it to isolated parts. It considers the relationships, interactions, and contextual dimensions among components. In the context of education, a holistic approach addresses the individual not only in cognitive terms but also in emotional, moral, social, and cultural dimensions, emphasizing the interconnected roles of family, school, and society in the formation of knowledge, values, and behavior.

Literature review

In Islamic intellectual history, education has been addressed not only as the transmission of knowledge but also as a process of moral refinement and character formation. Thinkers such as al-Ghazālī and Ibn Khaldūn emphasized the inseparability of moral and intellectual development, arguing that social order depends on the cultivation of virtuous individuals. Within the Sufi tradition, education is closely associated with self-discipline and the purification of the soul. In this context, Yunus Emre's emphasis on morality grounded in the training of the nafs (self) highlights the inner dimension of education and the transformative role of ethical self-awareness. Similarly, Samiha Ayverdi underlines the importance of spiritual depth and civilizational continuity in education, stressing that knowledge gains meaning only when integrated with moral and cultural values.

Contemporary studies in educational sociology and values education also underline the significance of the family-school-society relationship. These studies demonstrate that individual development is shaped not solely within formal educational institutions but through interactions established within family and social environments. In this regard, the memories and narratives found in the works and conversations of Sabri Tandoğan illustrate that education is not merely a theoretical construct but a lived social experience. Tandoğan's accounts make visible, through concrete examples, the decisive role of family upbringing, role modeling, responsibility, and social solidarity in the educational process. In this sense, the present study aims to build a practical bridge between classical thought and contemporary discussions on education.

Method

This study is based on a qualitative research approach and employs descriptive analysis as its primary method. The data consist of selected memories and narratives found in Sabri Tandoğan's published works and recorded conversations. These narratives are treated not as autobiographical material alone but as reflective social texts that reveal educational values, practices, and attitudes embedded in everyday life.

The analysis focuses on a thematic section related to the school-family-society relationship. This thematic framework allows the study to examine how responsibility, moral education, self-confidence, and social awareness are cultivated through lived experiences. The study is also part of an ongoing master's thesis, and this article represents a thematically restructured section of that broader research.

Findings and discussion

The analysis reveals that education in Islamic thought is deeply rooted in lived practice rather than abstract instruction. One of the central findings is the significance of family as the primary educational environment. Early childhood experiences, particularly those shaped by parental example rather than verbal instruction, play a decisive role in the formation of personality, responsibility, and self-confidence. The narratives emphasize that children internalize values through observation and participation in daily life.

School emerges as a secondary but crucial sphere where the child encounters a broader social structure and institutional order. The study highlights the importance of respect, empathy, and supportive teacher–student relationships. Even minor experiences—such as encouragement or ridicule—can leave lasting impressions on a child’s emotional and moral development. From this perspective, education is shown to be effective only when it is grounded in love, respect, and human dignity.

Society, particularly in the form of neighborhood culture, constitutes the third pillar of education and reflects the living dimension of the social structure. The findings illustrate that traditional community practices functioned as informal educational mechanisms that reinforced moral behavior and social responsibility. Shopkeepers, neighbors, and elders were not passive observers but active participants in the moral upbringing of children. This collective responsibility contributed to social cohesion and the transmission of shared values.

The discussion suggests that the weakening of these relational bonds in modern societies has led to a fragmentation of educational responsibility. Education increasingly becomes confined to formal institutions, while family and society withdraw from their formative roles. From an Islamic perspective, this separation undermines the holistic nature of education and limits its transformative potential.

Conclusion and recommendations

This study concludes that education in Islamic thought is inherently a social phenomenon grounded in the unity of family, school, and society. The memories analyzed demonstrate that moral education, responsibility, and self-awareness are cultivated most effectively through lived experience and consistent role modeling. Education, therefore, should not be reduced to the transmission of information but should be understood as a continuous process of moral and social formation.

Reconsidering education as a shared responsibility may contribute to addressing contemporary educational challenges. By restoring the ethical and communal dimensions of education emphasized in Islamic thought, it becomes possible to nurture individuals who are not only knowledgeable but also morally grounded and socially responsible.

GİRİŞ

Kur’an-ı Kerim’in Tin sûresinde (95: 4-5) insanın “ahsen-i takvim” yani yaratılanların en güzeli ve üstünü olabilecek şekilde, aynı zamanda da “esfel-i sâfilin” yani hayvandan daha aşağı mertebeye de düşebilecek sûrette yaratıldığından bahsedilir. O bakımdan İslâm düşüncesinde eğitimin amacı insanı maddi ve manevî anlamda hem bilgi hem de yüksek bir ahlâk sahibi olarak meleklerden daha üstün olan insan-ı kâmil düzeyine yükseltmektir. Kur’an-ı Kerim insana sık sık “Hiç düşünmez misiniz? Akıl etmez misiniz?” şeklinde sorular yönelterek düşünce eylemini ve akli ön plâna çıkarır. Bu çerçevede “İlim talebi her Müslümana farzdır.” (İbn Mâce, 2009, 17) şeklinde rivayet edilen hadis, İslâm düşüncesinde eğitimin dinî bir sorumluluk olarak görüldüğünü göstermektedir. Bu ifade, vahyin inşa ettiği inanç sisteminin eğitim ve öğretimi merkezî bir değer olarak konumlandığını ortaya koymaktadır. Eğitimin yöntemini de Nebvî yöntem denilen usûlle Resulullâh ve onun izinden gidenler bizzat hâl ve yaşantıları ile göstermişlerdir.

İnsan, dünyaya gözünü açtığı anda bir başkasının himayesine ihtiyaç duyar. İnsanın hayatını tek başına sürdürmesi mümkün değildir. Aynı zamanda insanın fitratında olan en önemli ihtiyacı ünsiyettir. İnsan “üns” kökünden gelir. Ünsiyet bir arada, dayanışma içinde olmak fiilidir. Bu çerçevede insan başkalarıyla yakınlık kurduğu zaman var olabilen bir varlıktır (Pattabanoğlu, 2023, s. 260). Çünkü insanın barınma, beslenme, korunma, güven içinde yaşaması için gerek duyduğu bütün ihtiyaçlarını ait olduğu toplum karşılar. Dolayısıyla bireyin

gelişimi ve eğitimi, doğumla birlikte yeni bir boyut kazanarak sosyal çevrenin etkisiyle devam eder. Gözlerini dünyaya açtığı andan itibaren en yakınında annesinin şefkatiyle kuşatılmış olarak büyüyen çocuğun çevresi zamanla genişler. Önce yakın akrabalarla tanışan çocuk, okula başlamasıyla birlikte kendini daha geniş bir sosyal çevrenin içinde bulur. Zaman ilerledikçe çocuk, farklı sosyal çevrelerle de iletişim kurmaya başlar. Dolayısıyla eğitim; aile, okul ve toplum üçlüsü bağlamında incelenmesi gereken bir olgudur. Prenatal dönemde annenin yaşadığı stres ve duygusal durumların fetüsün gelişimi üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunduğu ve bu sürecin çocuğun ileriki dönem sağlığı ve gelişimiyle ilişkili olduğu literatürde belirtilmektedir (Atasever & Sis Çelik, 2018, s. 61). Bu bulgu, eğitimin yalnızca doğum sonrası başlayan bir süreç olmadığını; bireyin gelişiminin daha anne karnında şekillenmeye başladığını göstermesi bakımından önemlidir.

İslâm düşüncesinde insanın yaratılıştan, belirli bir istidat ve yönelimle dünyaya geldiğini ifade eden “fitrat” kavramı, bireyin potansiyelinin erken dönemden itibaren uygun bir çevre ve rehberlikle desteklenmesi gerektiğine işaret eder. Nitekim Hz. Peygamber’in insanın doğuştan bir potansiyelle dünyaya geldiğini ifade eden “Her doğan fitrat üzere doğar; sonra anne ve babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecûsî yapar” (Müslim, 2010, 22; Buhârî, 2011, 92) hadisi, insanın doğuştan getirdiği saf potansiyelin aile ve çevresel şartlar tarafından biçimlendirildiğini açık biçimde ortaya koymaktadır. Gazâlî (1973) çocuğun kalbini işlenmeye hazır saf bir cevhere benzeterek, erken dönemde verilen terbiyenin belirleyici rolüne dikkat çekmiştir. Bu çerçevede aile, yalnızca biyolojik bir birliklilik değil; eğitimin ilk ve en temel zemini olarak bireyin ahlâkî, duygusal ve zihinsel gelişiminin şekillendiği asli ortamdır. O halde çocuğun duyu eğitiminin anne karnında başlamış olduğunu söylemek mümkündür. İslâm düşüncesindeki eğitim anlayışına paralel bir yaklaşım sergileyerek, yaşam boyu gelişim ilkesini savunan Paul Baltes (1987), gelişimi yaşam boyu süren; çok yönlü, çok boyutlu, çok disiplinli ve bağlamsal bir süreç olarak ele alır. Bu bakış açısına göre gelişim, yalnızca çocukluk ve ilk yetişkinlik dönemleriyle sınırlı değildir; biyolojik, kültürel ve bireysel etkenlerin ortak ürünü olarak yaşamın tüm evrelerine yayılır (Baltes, Lindenberger, & Staudinger, 2006). Nitekim Santrock da (2016) gelişimi biyoloji, kültür ve bireyin karşılıklı etkileşimi çerçevesinde değerlendirmiştir. Bu perspektif, İslâm düşüncesinde yer alan “beşikten mezara ilim” anlayışıyla kavramsal düzlemde örtüşmektedir. İslâmî eğitim anlayışında insan, doğuştan getirdiği potansiyeli (fitrat) hayat boyu süren bir terbiye ve tekâmül süreci içinde gerçekleştirmeye yönelir. Bu bakımdan gelişim, yalnızca bilişsel ilerleme değil; ahlâkî olgunlaşma, sorumluluk bilincinin artışı ve toplumsal farkındalığın derinleşmesiyle birlikte ele alınır. Böylece hem Baltes’in yaşam boyu gelişim yaklaşımı hem de İslâm düşüncesindeki eğitim anlayışı, insanı statik değil, sürekli oluş hâlinde bulunan bir varlık olarak değerlendirmektedir.

İnsan, kültürler oluşturan ve medeniyetler inşa eden bir varlıktır. “İbn Haldun düşüncesinde insan, medeniyetler kuran güçlü bir öznedir. O, devletlerin ömrünü de insan faktörüne bağlamıştır.” (Demircioğlu, 2018a, s. 98). Böylesine büyük bir role sahip insanın eğitimi, ondaki cevherleri ortaya çıkarmasını ve yaşadığı toplumu ihyâ etmeyi sağlaması bakımından inkâr edilemez bir öneme hâizdir. Bu bağlamda toplumsal bir bilinç inşa etmek hayati öneme sahiptir. Ancak toplumların gelişimini sekteye uğratan ve bu bilinci aşındırmayı amaçlayan etkenler de vardır. Başlıca etkenlerden biri, toplumun sahip olduğu birlik ve beraberlik duygusunu, tarihsel hafızasını ve ortak değerlerini zayıflatmaya hatta ortadan kaldırmaya

yönelik manipülasyonlardır. Böyle bir süreç, bireyin ve toplumun kendi özünü, kimliğini ve tarihsel birikimini inkâr etmesi; geçmişine yabancılaşması ve köklerinden koparak başka kültürlerle ölçsüz bir hayranlık beslemesi sonucunu doğurmaktadır. Sâmiha Ayverdi (2014, s. 265) bu durumu şu şekilde ifade etmektedir: “Kendi millî mihverinden ayrılan bir topluluğun inkıraz bulmuş bir yıldız gibi ya parçalanması yahut da bir başka seyyareler kümesinin peyki olması kaçınılmazdır.” Bu durum ise zamanla kültürel köksüzlüğe ve asimilasyona kapı aralamaktadır. Oysa bir toplumun veya milletin sürekliliğini temin eden temel unsur, kendisini ve tarihsel mirasını iyisiyle kötüsüyle kabul etmesi, yapılan hatalardan ders çıkararak bunları ıslah etmesi ve öz değerlerini koruma iradesini canlı tutmasıdır. Ayverdi (2014, s. 31) bu gerekliliği şöyle ifade eder: “...evvelâ eski medeniyetimizi restore edip onu, câhil ve gâfil bırakarak yabancı hayranı kıldığımız nesillerin önüne bütün ihtişamı ile koymalı, böylece işe, kendi kendimizi uyandırmaktan başlamalıyız.” Bu çerçevede kendi kimliğini inkâr etmek yerine köklerine sağlam biçimde tutunan, diğer medeniyetlerin birikiminden hikmetle istifade eden ve Nebvî metodun rehberliğinde hareket eden bir toplum hem kendi varlığını muhafaza edebilir hem de insanlığı daha ileri bir uygarlık düzeyine taşıma sorumluluğunu üstlenebilir.

Nitekim İbn Haldûn (2005) toplumların varlığını sürdürebilmesini sağlayan temel unsurun *asabiyyet* (toplumsal dayanışma) olduğunu, bu bağın zayıflamasının ise medeniyetlerin çözüldüğünü beraberinde getirdiğini ifade eder. Benzer şekilde Farâbî (2012) erdemli toplumun ancak ortak bir ahlâk anlayışı ve müşterek amaçlar etrafında kenetlenen bireylerden oluşabileceğini vurgular. Gazâlî (1973) ise eğitimi, insanın hem kendisiyle hem de toplumla ilişkisini ıslah eden temel bir süreç olarak görür ve ahlâkî arınmayı merkeze alan bir eğitim anlayışının toplumsal dirilişin anahtarı olduğunu belirtir.

İslâm, Hakk’ı merkeze alan ve ilâhî iradeye bilinçli bir teslimiyeti ifade eden bir hayat nizamıdır. İnsan zaman zaman kendi özünü ve mâhiyetini unutabilmektedir. Nitekim Kur’an’da insana, “Sen âyetlerimizi unuttun” (Tâhâ, 20, 126) hitabıyla seslenilmesi, unutmanın insan fitratında var olan bir eğilim olduğuna işaret etmektedir. Garaudy (2020, s. 36-37) bu durumu şu sözlerle ortaya koymaktadır: “Müslüman, kendi iradesiyle hayata anlam veren birlik ve bütünlüğün kanununu yeniden hatırlayarak Müslüman olur.”

İslâmiyet, evrensel mesajını yalnızca vahyin indiği topluma değil, bütün insanlığa ulaştırmayı amaçlayan bir din olarak kabul edilir. Kur’an-ı Kerim’in Ankebût suresinde (29: 46) “Geçmiş vahyin mensuplarıyla -zulüm ve haksızlıktan uzak durdukları sürece- en güzel tarzda tartışın ve deyin ki: Bize indirilene de size indirilene de inandık. İlâhımız da ilâhınız da birdir ve biz O’na teslim olanlarız.” buyruğunda bu evrensel bakış açıkça görülmektedir. Toplumsal dayanışmanın bireycilik akımı karşısında zayıfladığı modern çağda, Durkheim’in *İntihar* adlı eserinde ortaya koyduğu tespitler de dikkat çekicidir. Durkheim’e (2013) göre ekonomik bakımdan zengin olmalarına rağmen bireyci toplumlarda intihar vak’aları yüksek oranlarda görülmekte; buna karşılık dayanışmanın güçlü olduğu ve birlikte yaşama kültürünün hâkim bulunduğu geniş aile yapılarında bu tür vak’alara daha seyrek rastlanmaktadır.

İslâm düşüncesinin temel prensiplerinden biri olan zekât müessesesi ise hem maddî hem mânevî boyutlarıyla sosyal dayanışmanın kurumsal bir tezahürüdür. Bu sayede insan, bencillik ve cimrilikten arınarak bir başkasının ihtiyacına cevap verme bilincine ulaşmakta; böylece nefsin daraltıcı kuşatmasından kurtulmaktadır. Başkasının mutluluğuna vesile olan insanın kendisinin de huzur bulması, bu anlayışın tabîî bir sonucudur. Yahya Kemâl’in (2005) “Deniz

Türküsü” adlı şiirinde dile getirdiği “Gel kurtul o dar varlığının hendesinden / Yürü hür maviliğin bittiği son hadde kadar” mısraları, insanın kendi dar benliğini aşma arzusunu veciz bir biçimde ifade eder. İnsanın, benliğin sınırlarını aşarak sonsuzluğa açılan bir özgürlük bilincine ulaşması ve varoluşun derin anlamını hissedebilmesi en tabii hakkıdır. Eğitim ise bu noktada nefsin daraltıcı ve boğucu etkilerini tasfiye eden, insanı terbiye ederek olgunlaştıran temel bir süreç olarak ayrı bir önem kazanmaktadır. İslâm düşüncesinde insanın nefsini terbiye ederek onu kâinatı kuşatacak bir evrensel sevgi ufkuna ulaştırma hedefi merkezi bir yer tutar. Bu anlayışı en veciz biçimde ifade eden isimlerden biri olan Yunus Emre (2023) “Ben gelmedim dava için, benim işim sevi işi / Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim” dizeleriyle yaratılış gayesini sevgi ve gönül inşası üzerinden temellendirmektedir (Tandoğan, 2003, s. 53). İslâm düşünce sistemi, Hakk’ı ikame etmeyi esas alan bir dünya görüşüne sahiptir. Bu çerçevede dil, din, ırk ve milliyet farkı gözetilmeksizin hakikat karşısında herkesin eşit olduğu kabul edilir. Dolayısıyla adalet, erdem, doğruluk ve hakikat gibi temel değerler, İslâm’ı sahil biçimde yaşayan toplumlarda canlılık kazanır ve toplumsal hayata yön verir. Bu değerlerle şekillenen bir eğitim anlayışı ise doğru, dürüst, adil ve Hakk’ı savunma bilincine sahip bireylerin yetişmesini mümkün kılar. Batı düşünce geleneğinde retoriğin önemli bir yer tuttuğu ve ikna gücüne dayalı söylemin belirleyici olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte Antik Yunan düşüncesinin, özellikle Mısır, Hint ve Bâbil medeniyetlerinden önemli ölçüde etkilendiği tarihsel bir gerçektir. Müslüman düşünürler ise Aristoteles’i tanıdıklarında onun felsefi derinliğine duydukları saygıdan dolayı kendisine “muallimü’l-evvel” (birinci öğretmen) unvanını vermişlerdir (Cevizci, 2019, s. 240). Bilgiyi ve hakikati sahibine teslim etme erdemi, İslâm ahlâkının ve Müslüman terbiyesinin temel özelliklerinden biridir.

İslâm inancına dayalı bu ahlâk ve terbiye anlayışının beslendiği felsefe, çağdaş dünyanın karşı karşıya bulunduğu anlam ve değer krizine çözüm üretebilecek bir potansiyele sahiptir. Eğitim ise bu terbiyenin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan en etkili araçtır. Kendini tanıyan, ait olduğu toplumun değerlerini bilen, hak ve sorumluluk bilinci gelişmiş, araştıran ve sorgulayan bireyler için bu hakikatlere ulaşmak zor değildir (Tandoğan, 2009). Bu noktada söz konusu ahlâk ve terbiye anlayışının durağan değil sürekli yenilenmeyi, gelişmeyi ve diri kalmayı gerektiren bir süreç olduğu görülmektedir. Nitekim insanın bireysel ve toplumsal varoluşu, süreklilik arz eden bir oluş ve tekâmül hâli içinde anlam kazanmaktadır. Bu çerçevede Sabri Tandoğan (1994, s. 5) “Hayat asla geriye adım atmaz” ifadesiyle varoluş kanunları içerisinde hayatın diyalektiğinin daima daha iyiye, doğruya ve güzele yönelen bir gelişim süreci olduğunu vurgular. Herakleitos “Bir nehirde iki kez yıkanamazsınız” (Arslan, 2018) sözüyle hayatta daimî bir akışın, oluşun ve gelişimin bulunduğu dikkat çeker. Güneşin her sabah yeniden doğuşu gibi, hayatın bu doğal akışı içerisinde yer almak insan sağlığını da olumlu yönde etkiler. Nitekim işlemeyen bir organın zamanla işlevini yitirmesi bilimsel olarak bilinen bir gerçektir. Bu durum hem bedensel hem de zihinsel açıdan geçerlidir. Nitekim gerek dinî öğretiler gerekse bilimsel yaklaşımlar, hayatın süreklilik ve hareket içinde olduğunu vurgulamaktadır.

Tasavvuf literatüründe sıkça zikredilen “İki günü birbirine eşit olan ziyadadır” sözüne Tandoğan da (2009, s. 104) *Gönül Sohbetleri* adlı eserinin yedinci cildinde yer vermektedir. Bu ifade insanın her gün daha iyiye, daha güzele ve doğruya yönelme gayretinin, bireyin öz eğitiminin temel bir boyutunu oluşturduğunu göstermektedir. Sürekli gelişim anlayışı, yalnızca bilgi birikimini artırmayı değil, aynı zamanda ahlâkî ve manevi olgunlaşmayı da kapsayan dinamik bir eğitim tasavvuruna işaret etmektedir. Eğitim, sade bilgi yükleme olayı olmaktan

çıkıp, yaşanan bir hâle, eyleme, davranışa dönüştüğü zaman bir anlam ifade eder. Bu yönüyle eğitim insanın kendini tanıma, yetkinleştirme ve hayat boyu süren bir kemale erme yolculuğunun temel dinamiği olarak değerlendirilmelidir.

Gazâlî (1973), *İhyâ-u Ulûmi 'd-Dîn* adlı eserinde İslâm düşüncesinde ilim öğrenmenin faziletine dair pek çok hadise yer vermektedir. Bunlardan bazıları şöyledir: “Kim ilim yolunu tutarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır.” “Melekler, ilim talebesinden razı oldukları için kanatlarını onun üzerine gererler.” “İlimden bir mesele öğrenmek, bütün varlığıyla dünyadan daha hayırlıdır.” Bu çerçevede Gazâlî, Allah’a ibadet ederek manevî mertebeye yükselmek isteyen bir kimse için en önemli işin ilim öğrenmek olduğunu özellikle öne çıkarmaktadır (Demircioğlu, 2014, s. 95).

Cehâleti yeren, ilmi ve akli yücelten, her yönüyle nitelikli ve erdemli bir insan tipini Hz. Peygamber’in şahsında rol model olarak sunan İslâm düşüncesi; hangi açıdan ele alınırsa alınsın insanı hakikate ve güzel ahlâka yönlendiren, hayatın doğal akışı içinde gelişen ve dönüşen üstün bir insan modeli ortaya koyan bütüncül bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu makalede Sabri Tandoğan’ın eserlerinde ve sohbetlerinde yer alan hatıralar betimsel analiz yöntemiyle ele alınmış, okul-aile-toplum ilişkisini görünür kılan tematik bir kesit olarak değerlendirilmiştir.

Eğitim ve Öğretimde İlk Adım: Aile

İslâm düşüncesinde evlilik çağına gelmiş bireylerin, çocuklarına en iyi şekilde anne-babalık yapabilecek nitelikte eşler seçmeleri tavsiye edilmektedir (Demircioğlu, 2019). Bu yaklaşım, bir bakıma geleceği inşa edecek sağlıklı ve yetkin nesiller yetiştirme sorumluluğundan kaynaklanmaktadır. “Eğitim ailede başlar” sözü önemli bir hakikati ifade etmekle birlikte, günümüzde çoğu zaman pratiğe yeterince yansıtılmayan, daha çok dile getirilen bir söylem hâline gelmiştir. Her ne kadar eğitim, hayat boyu süren bir süreç olarak kabul edilse de özellikle erken çocukluk döneminde kazanılan bilgi, görgü ve alışkanlıkların kişilik oluşumunun temelini oluşturduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Bu bağlamda çocuğun fitratına uygun bir eğitimle yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Çocuk, doğuştan hayret, merak, öğrenme ve araştırma eğilimine sahiptir. Nitekim henüz konuşmaya başlayan iki yaş civarındaki çocukların sürekli “bu ne?” sorusunu yöneltmeleri, bu fitrî yönelişin somut bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Sabırlı ve bilinçli anne-babalar, çocukların bu merakını teşvik ederek onların yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine, üretken bireyler hâline gelmelerine ve şahsiyetlerinin sağlıklı biçimde şekillenmesine katkı sağlarlar. Buna karşılık merak duygusu bastırılan veya değersizleştirilen çocuk, zamanla içine kapanmakta; işlemeyen bir organın dumura uğraması gibi bu fitrî özellik körelmektedir. Oysa hayret ve merak duygusu, insanı kemâl basamaklarına taşıyan temel hasletlerden biridir.

Yunus Emre’nin (2023) “Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır” sözü, varlığa sevgi ve hayretle bakmanın ifadesidir. Nitekim “Hayret duygusu, bilimin de güzel sanatların da beşiğidir” diyen Tandoğan da (2003, s. 91) bu hasletin insanın üretkenliğinde oynadığı kurucu role dikkat çekmektedir. İbn Haldûn (2005) ise toplumsal yozlaşmanın en önemli sebeplerinden birinin insanın fitratından uzaklaşması olduğunu vurgular. Merak, insan fitratına ait ve sürekli beslenmesi gereken temel bir özelliktir. Büyük düşünürler, filozoflar, ressamlar, müzisyenler,

şairler ve mutasavvıflar, bu fitrî merak sayesinde insanlığın ortak mirasına dönüşen eserler ortaya koymuşlardır.

Yunus Emre, hayatın, varoluşun ve kendini bilmenin anlamına dair şiirleriyle yüzyıllar ötesinden hâlâ insanlığa seslenmektedir. *Risâletü'n-Nushiyye* adlı eserinde Yunus Emre, yaklaşık altı yüz beyit aracılığıyla nefis terbiyesini konu edinir. Mustafa Tatcı'nın (2020) *Yunus Emre'den Yolcuya Öğütler* adıyla yayımladığı şerhinde, insan nefsinde bulunan iyi ve kötü vasıflar tanıtılmakta; aklın rehberliğinde iyi vasıfların geliştirilmesi, kötü sıfatların ise tasfiye edilmesinin yolları gösterilmektedir. Yunus Emre'nin bir mânevî rehber eşliğinde külli akılla temas ederek kemâl basamaklarına yükselme yolculuğu, kâmil insan olma idealini temsil eden güçlü bir rol model sunmaktadır.

Çocuk eğitimi üzerinde önemle duran Sabri Tandoğan (2009, s. 131-132; 2013, s. 126) bir sohbetinde ailenin çocuğa verebileceği en değerli eğitimin, onu hayata hazırlamak olduğunu ifade etmektedir. Günümüzde ise toplumumuzda merhamet duygusunun zaman zaman yanlış yorumlandığı ve bu durumun çocukların sorumluluk duygusu geliştirmesini engellediği görülmektedir. Çocuklarına kıyamadıkları gerekçesiyle onlara hiçbir sorumluluk vermeyen anne-babaların sayısı giderek artmakta; hatta üniversite çağındaki çocuklarını dahi kendi başına iş yapmaktan alıkoyan tutumlarla karşılaşmaktadır. Bu noktada Tandoğan'ın (1994, s. 77) *Gönül Sohbetleri* adlı eserinde kendi çocukluk hatıralarından bir kaçını da şu şekildedir: Annesinin edebiyat öğretmeni olduğunu ve hem modern hem de Müslüman bir hanımefendi olarak inandığı ilkeleri kendi hayatında titizlikle uyguladığını belirtir. Henüz üç buçuk yaşındayken kendisini karabiber almak üzere bakkala gönderdiğini, bakkaldan alışveriş yapıp eve dönerken kendini adeta bir imparator gibi hissettiğini anlatır. Annesinin küçük yaşlardan itibaren kendisine verdiği bu tür sorumlulukların onda güçlü bir özgüven duygusu oluşturduğunu belirtir. Tandoğan, ilkokula başladığında annesinin kendisine “Oğlum artık büyüdün, delikanlı oldun. Kendi kahvaltını kendin hazırla.” dediğini ve bu söz karşısında büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eder. Ona göre “İnsanın kendi işini görmesi, kişilik ve güven kazandırır”. Bu örnek, ailede verilen eğitimin çocuğun şahsiyet inşasında ne denli belirleyici olduğunu açık biçimde göstermektedir.

Tandoğan (2009, s. 140) beş yaşına geldiğinde ise oturdukları eski Ankara evinin ahşap merdivenlerini geceleri fırçaladığını, kimi zaman yorgunluktan merdiven başında uyuyakaldığını anlatmaktadır. Bu durumu öğrenen komşuların “Küçücük çocuğa gece yarısı tahta fırçalatılır mı?” şeklindeki itirazlarına karşı annesinin, “Siz anlamazsınız, ben çocuğumu hayata hazırlıyorum.” cevabını verdiğini aktarması, çocuk eğitiminin temel ilkelerinden birinin fiilî olarak nasıl uygulandığını göstermektedir.

Tandoğan (2013, s. 35) ilkokula başladığında eski gazetelerden kese kâğıdı yaparak bunları esnafa sattığını; elde ettiği gelire hem arkadaşlarına dondurma ısmarladığını hem de önlüğünü ve okul ihtiyaçlarını kendi kazancıyla karşıladığını ifade etmektedir. Bu örnek ise annesinin rehberliği sayesinde sosyal zekânın ve girişimcilik becerilerinin erken yaşlarda geliştiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca henüz üç buçuk yaşındayken okuma yazmayı öğrenmiş olması ve ilkokula kayıt işlemini bizzat kendisinin gerçekleştirmesi, erken yaşta kazandığı öz güvenin somut göstergeleridir. Eğitim hayatı boyunca okuduğu okulları birincilikle bitiren Tandoğan tıp, felsefe, ilâhiyat ve hukuk fakültelerinde öğrenim görmüş; böylece geniş ve çok yönlü bir bilgi ve kültür birikimine sahip olmuştur. Bu yönleriyle Tandoğan, küçük yaşlardan itibaren

sorumluluk sahibi, çalışkan, olgun ve yaşam sevincini davranışlarına yansıtan bir kişilik profili sergilemiş; ailede verilen bilinçli eğitimin bireyin karakter inşasındaki belirleyici rolünü güçlü biçimde ortaya koymuştur. Bahsedilen örnekler, İslâm düşüncesinde insanın küçük yaşlardan itibaren emek, sorumluluk ve öz denetim bilinciyle yetiştirilmesinin; şahsiyetin inşasında vazgeçilmez bir ilke olarak görüldüğünü açık biçimde göstermektedir.

Bir Hadis-i Şerif'te “Her çocuk İslâm fitratı üzere doğar” buyurulmaktadır (Buhârî, 2011, 92). Bu ifade insanın yaratılıştan itibaren tertemiz, tevhid inancına yatkın ve iyiye yönelmeye müsait bir mahiyetle dünyaya geldiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte çocuğun içinde yetiştiği aile ve çevre, bu fitrî yapının hangi yönde gelişeceğini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Nitekim Hristiyan bir ailede dünyaya gelen çocuğun Hristiyan, Mecûsî bir ailede yetişen çocuğun ise Mecûsî olması, sosyal çevrenin belirleyici rolünü açıkça göstermektedir. Benzer şekilde aile ortamında yalan, hile ve riyâ gibi olumsuz davranışlara şahit olarak büyüyen çocukların, bu tutumları zamanla kanıksaması ve alışkanlık hâline getirmesi de mümkündür. Bu çerçevede çocuğun aileden aldığı ilk eğitim hayati bir önem taşımaktadır. Sabri Tandoğan'ın (1994, s. 43; 2011, s. 40) sıkça vurguladığı “Sözyle değil, fiiliyle öğüt verene uyun” prensibi, eğitimde model olmanın belirleyici gücüne işaret etmektedir. Zira kendi hayatında uygulamadığı bir davranışı başkasına telkin eden kimsenin sözünün etkisi sınırlı kalacaktır. Bu anlayış, İslâm düşüncesinin temel ilkelerinden biridir ve ailede eğitimin de esasını oluşturmaktadır.

Dolayısıyla nutuk atan anne-baba profili yerine, doğru ve güzel davranışlarıyla çocuklarına örnek olan ebeveynler olmak büyük önem taşımaktadır. Çocukların, soyut öğütlerden ziyade somut ve tutarlı örneklerle her şeyden daha fazla ihtiyaç duyduğu unutulmamalıdır. Anne ve baba arasında sevgi, saygı ve anlayışa dayalı bir ilişkinin hâkim olduğu aile ortamı, çocuğun da bu hasletleri içselleştirmesine vesile olacaktır. Ayrıca çocuğun enerjisinin iyiye, güzele ve doğruya yönlendirilmesi; küçük yaşlardan itibaren güzel sanatlara teşvik edilmesi ve ev işlerine ortak edilmesi hem eğitimine hem de şahsiyetinin sağlıklı biçimde oluşmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle aile, çocuğun fitrî istidadını koruyan, geliştiren ve onu ahlâkî kemale yönlendiren ilk ve en etkili eğitim ortamıdır.

Dolayısıyla İslâm düşüncesinde aile, eğitim ve öğretimin başladığı temel kurum olarak kabul edilir. Çocuğun şahsiyetinin, ahlâk anlayışının, sorumluluk bilincinin ve değer dünyasının temelleri büyük ölçüde aile ortamında atılmaktadır. Sevgi temelli fakat aynı zamanda sorumluluk kazandıran, merakı destekleyen ve emek bilincini geliştiren bir aile eğitimi, çocuğun hem bilişsel hem de ahlâkî yönden dengeli biçimde gelişmesini sağlar. Bu bakımdan ailede verilen bilinçli ve nitelikli eğitim, İslâm düşüncesinde hedeflenen kâmil insan idealinin gerçekleşmesinde vazgeçilmez bir role sahiptir.

Okulda Eğitim

Ailenin ilk şeklini verdiği çocuk, okula başladığı andan itibaren aile ortamından daha geniş bir sosyal çevreye adım atar. Bu geçiş, çocuğun kişilik gelişimi ve benlik algısı açısından son derece belirleyici bir süreçtir. Fazıl Hüsnü Dağlarca, *Anımsamalar 86* (2010, s. 27-28) adlı şiirinde okula başladığı ilk güne dair duygularını şu dizelerle dile getirir:

Dünya kadar büyük bir günüydü çocukluğumun,
Mektebe ilk gittiğim o altın sabah,
Omuzumda kalmıştı el sıcaklığıyla,
Anamın okşarken söylediği bir Bismillah
(...)

İlkokul yılları, çocuk ruhunda ömür boyu iz bırakabilecek ve bireyin hayatına yön verebilecek nitelikte bir öneme sahiptir. Dağlarca, şiirinde okul numarasını ablalarına göstermek için yaşadığı heyecanı anlatmakta; ancak okul numarasının rakamlarını kesip dolabına ters yapıştırdığı için ablalarının kendisine gülmesi, çocuk ruhunda silinmeyen bir yara olarak yer etmektedir. Şair, bu duygusunu şiirin son mısralarında:

(...)
Dalarım 86, 68 diye bazen,
Yer değiştiren başka şey olmak ne tuhaf,
Ne tuhaf ölümü duymak 86'dan!

şeklinde ifade ederek yaşadığı kırılganlığı ve karamsarlığı dile getirir. Bu örnek, çocukluk döneminde karşılaşılan küçük gibi görünen bir alaycı bakışın ya da tutumun bile insan ruhunda derin izler bırakabileceğini göstermesi bakımından oldukça anlamlıdır. Bu bireysel örnek, eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını; insanın kişilik gelişimini, benlik algısını ve hayata bakışını derinden etkileyen çok katmanlı bir süreç olduğunu göstermektedir. Bu nedenle eğitim olgusunun bireysel deneyimlerin ötesinde, tarihsel ve toplumsal bağlamı içinde ele alınması önem arz etmektedir. Zira bu tür bireysel yaşantılar, eğitimin insan üzerindeki etkisini mikro düzeyde görünür kılarken, aynı zamanda eğitim anlayışının beslendiği tarihsel ve toplumsal zemini de sorgulamayı gerekli kılmaktadır.

Osmanlı'nın parlak dönemlerinde ilme verilen öneme ilişkin olarak Samiha Ayverdi'nin (2012, s. 71) Carl Brockelmann'dan (1947) aktardığı bu husus oldukça anlamlıdır. Brockelmann, Fâtihten Sultan Mehmed'in ilme olan ilgisini ve etrafında oluşturduğu ilmî çevreyi ayrıntılı biçimde ele almakta ve şu değerlendirmede bulunmaktadır: "Asya'dan birçok Müslüman bu yeni merkeze akın etti. Çok geçmeden İstanbul, İslâmiyet'in entelektüel merkezi oldu." Geçmişte ilim, irfan ve bilim üretiminde önemli bir konumda bulunan bir medeniyetin mirası dikkate alındığında günümüz eğitim anlayışlarının ve çıktılarının farklı boyutlarıyla ele alınması anlamlı görünmektedir. Bu çerçevede, bireysel ve toplumsal gelişimin sağlanmasında özgün düşünce üretiminin rolü dikkat çekmektedir. Toplumların kendi tarihsel, kültürel ve düşünsel birikimleriyle şekillenen eğitim yaklaşımları, uzun vadede daha bütüncül ve sürdürülebilir sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Farklı düşünce geleneklerinden beslenmek ve evrensel bilgi birikiminden yararlanmak ise eleştirel düşünme becerisiyle birlikte ele alındığında eğitim süreçlerini zenginleştiren bir unsur olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede aydınlanma düşüncesinde dile getirilen "aklını kullanma cesaretini göster" (Kant, 2007) ilkesi, bireyin düşünsel potansiyelini fark etmesi ve bilgiyi anlamlandırma sürecinde etkin bir özne olması gerektiğine işaret eden genel bir yaklaşım olarak incelenebilir.

Bu hakikati Yunus Emre (2023), Tandoğan'ın (1994, s. 62) sade şerhiyle şu dizelerde dile getirir:

İlim ilim bilmektir

İlim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsin

Ya nice okumaktır

Bu çerçevede Demircioğlu'nun (2014) aktardığına göre Gazâlî (1973), eğitime başlamadan önce bir ön hazırlığın gerekli olduğunu belirtir. Bu hazırlık ise nefsin kötü huylardan arındırılmasıdır. Okula başlayan çocuk belirli bir eğitim sistemi içinde öğrenim görse de kendini tanıyan, bilen ve farkındalık geliştiren bireylerde öğrenme süreci daha sağlıklı ve verimli ilerlemektedir. Bu bağlamda çocuğa kazandırılmak istenen davranışların nasıl verildiği ve öğretmenin talebeye yaklaşımı büyük önem taşır. Zira insan ruhu son derece hassas bir yapıdadır. Sevgi ve saygıya dayalı bir yaklaşım ancak olumlu sonuçlar doğurur. Çocuk sevildiğini, değer gördüğünü ve ciddiye alındığını hissederse hem ahlâkî hem de akademik bilgilerin kazandırılması kolaylaşır. İbn Hâldun'un (2005) ifadesiyle bu bilgiler zamanla meleke hâline gelir. Tandoğan'ın (1994, s. 48) aktardığına göre Mevlânâ'nın "Sevgiden bakır altınlaşır" sözü, eğitimin özünde sevginin dönüştürücü gücüne işaret eder. Yetkin bir öğretmenin rehberliğinde, sevgi ve saygı ortamında yürütülen eğitim-öğretim süreci en güzel meyvelerini verecektir.

İnsanlık tarihinde zaman, mekân ve çağlara göre ifade biçimleri değişse de özdeğerler değişmez. Felsefe, tarih ve sosyoloji bize yalnızca farklı anlatım yollarının bulunduğunu göstermektedir. "Her an, her zaman dilimi yeni ve farklı." (Tandoğan, 2003, s. 70-71). Yaratılan her insan renk, mizaç, karakter ve yetenek bakımından farklıdır; ancak bu farklılıklara rağmen insanları bir arada tutan temel güç sevgi, saygı ve anlayıştır. "Sevgi, zaman ve mekân engelini aşar, ruhlar arasında birlik kurar. Yunus Emre bugün bile farklı insanları bir araya getirebiliyor. "Biz kimseye kin tutmayız / Kamu âlem birdir bize' diyor" (Tandoğan, 2003, s. 71-72). Bu nedenle talebe ile öğretmen arasında bilgi alışverişini mümkün kılacak köprü, ancak sevgi, saygı ve muhabbetle kurulabilir. Bu çerçevede okulda yürütülen eğitim sürecinin aileden bağımsız düşünülmesi mümkün değildir. Ailede atılan sağlam temeller, okul ortamında anlam kazanır; okulda kazandırılan bilgi ve değerler ise aile ortamında pekişir. Bu iki kurum arasında kurulacak güçlü iş birliği, çocuğun hem akademik hem de ahlâkî gelişimini dengeli biçimde destekler. Değerler eğitimi, yalnızca ders programlarıyla sınırlı bir kazanım değil; ailede başlayan, okulda derinleşen ve hayatın bütününe yayılan bir süreçtir.

Sevgi, saygı, sorumluluk, adalet ve merhamet gibi temel değerlerin hem ailede hem okulda tutarlı biçimde yaşatılması, çocuğun şahsiyet inşasında belirleyici rol oynar. Böylece eğitim, bilgi aktaran bir faaliyet olmanın ötesine geçerek, insanı kemâle ulaştırmayı hedefleyen bütüncül bir terbiye sürecine dönüşür.

Toplumun Eğitime Katkısı

Eğitim, yalnızca okul ve aile ile sınırlı bir süreç değildir; bireyin içinde yaşadığı sosyal çevre de bu sürecin önemli bir parçasını oluşturur. Toplumsal değerler, gelenekler ve ortak yaşam kültürü, çocuğun davranışlarını, tutumlarını ve karakter gelişimini doğrudan etkileyen unsurlar

arasında yer alır. Bu nedenle bireyin yetişmesinde, içinde bulunduğu toplum da belirleyici bir rol üstlenir. Geleneksel toplum yapısında özellikle mahalle kültürü, çocukların eğitim ve terbiyesinde önemli bir işlev görmüş; toplumsal denetim ve dayanışma yoluyla çocukların doğru davranışlar geliştirmesine katkı sağlamıştır.

Halûk Sena Arı (2012) *Mahalle Kültürümüzden Yansımalar* adlı eserinde çocukluğunun geçtiği mahalle hayatını anlatırken, çocuğun eğitiminden yalnızca ailenin değil, bütün mahalle sakinlerinin kendilerini sorumlu hissettiklerini ifade eder. Yanlış bir davranış sergileyen çocukların İslâmî edep ve incelik çerçevesinde kırıncı olmadan uyarıldığını; bu tutumun mahallede paylaşılan ortak değer anlayışının doğal bir yansıması olduğunu vurgular.

Sabri Tandoğan (2009, s. 133-134) sohbetlerinde bu toplumsal sorumluluk bilincini yansıtan bir hatırasını sıklıkla dile getirir. Henüz beş yaşındayken annesinin kendisini kibrit almak üzere mahalle bakkalına gönderdiğini, bakkala girip parasını uzatarak “Bana bir kutu kibrit verir misin?” dediğinde bakkalın gözlüklerinin üzerinden bakarak “Hayır, veremem.” cevabını verdiğini anlatır. Çocuğun, “Ama neden? Parasıyla değil mi?” diye sorması üzerine bakkal, “Veremem; çünkü selâm vermeden içeri girdin.” karşılığını verir. Hatasını fark eden çocuk, nasıl telafi edeceğini bilemeyince “Peki, şimdi ne yapmalıyım?” diye sorar. Bakkal ise ciddiyetini bozmadan, “Şimdi çık, biraz dolaş ve bu kez selâm vererek içeri gir.” der. Çocuk söyleneni yapar; dükkâna yeniden girer, selâm verir ve tekrar istekte bulunur. Bunun üzerine bakkal, gülümseyerek kibriti verir ve yanına bir de çikolata ekleyerek, “Bu da selâm verdiğin için.” der.

Tandoğan bu olaydan sonra selâm vermeden hiçbir yere girmediğini her fırsatta ifade eder. Bu hatıra, mahalle esnafının dahi çocuğun eğitiminde ne denli sorumluluk üstlendiğini göstermesi bakımından son derece anlamlıdır. Manevî değerlerin toplumsal hayatta canlı olduğu dönemleri hatırlamak, bireye yalnızca geçmişi değil, aynı zamanda ortak değerlere sahip bir toplum olmanın önemini de yeniden hatırlatmaktadır. Toplumun bütün unsurlarıyla eğitime katıldığı bu anlayış, çocuğun şahsiyetinin inşasında aile ve okul kadar çevrenin de belirleyici bir rol üstlendiğini göstermektedir.

Yozlaşan bir toplum, er ya da geç kendi sonunu hazırlamaktadır. İbn Haldun, medeniyetin gelişimi ile insanın ahlâkî faziletlerinin gelişimini paralel süreçler olarak ele alır. Ona göre bireylerin mânevî alandaki olgunlaşması, toplumdaki maddî unsurların gelişimini de beraberinde getirir. Maddî ve mânevî alanlar birbirinden bağımsız değil; aksine birbirini etkileyen ve tamamlayan iki temel unsurdur (Demircioğlu, 2018a, s. 106). Bu nedenle toplumun mânevî değerlerini koruyup kollaması, geleceğini emanet edeceği nesillerin de bu değerler doğrultusunda yetişmesini sağlamak, her ferdin yaşadığı topluma karşı ahlâkî bir sorumluluğudur.

Yeni fikirlere açık olmak, eleştirel düşünme yeteneğiyle birlikte ele alındığında anlamlıdır. Zira olayları doğru analiz edebilmek ve sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek için eleştirel düşünce vazgeçilmezdir. Bunun yanında başkalarını tanıma, anlama, yorumlama ve doğru sonuçlara ulaşma süreçlerinde de eleştirel düşüncenin belirleyici bir rolü bulunmaktadır (Demircioğlu, 2018b, s. 14). Bu bağlamda eğitim sisteminin, sorgulayan ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmesi büyük önem arz etmektedir.

Bireylerin içinde yaşadıkları toplumda olaylara, insanlara ve özellikle çocuklara karşı takındıkları tavır toplumsal değerlerin aktarımında belirleyici bir etkiye sahiptir. Sabri Tandoğan (1994, s. 20) bu durumu çarpıcı bir örnekle şöyle anlatmaktadır:

Bir ilkbahar günü mahallede oynayan çocuklar, birlikte şeker almaya gitmeye karar verirler. İçlerinden biri hariç hepsi sevinçle bu teklifi kabul eder. Diğer çocuklar “Sen gelmeyecek misin?” diye sorduklarında, o çocuk “Siz gidin, ben birazdan gelirim.” cevabını verir. Bu çocuk, mahallenin yoksul ve yetim çocuğudur; parası olmadığı için mahcup olmaktadır. Bir süre düşündükten sonra yerden birkaç renkli cam kırığı toplayarak, en son arkadaşı da dükkândan çıktıktan sonra şekerçiye gider. Cam kırıklarını tezgâha koyup “Amca, bu paralarla şeker alınır mı?” diye sorar. Hayatî bir anda gözleriyle şekerçinin tepkisini ölçmeye çalışır. Durumu hemen kavrayan mahalle şekerçisi ise “Evlad, bu iyi para. İstedğin şekerlerden alabilirsin.” diyerek onu incitmeden destekler. Yıllar sonra bu çocuk profesör olur ve bu hatırayı sık sık anlatarak Şekerçi Şükrü Efendi gibi insanların bir toplumun varlığında, tuğlalar arasındaki harç misali hayati bir rol üstlendiklerini gösterir.

Son olarak, Tandoğan’ın (1994, s. 37) aktardığı ve bu çalışmanın temel amacını somutlaştıran Paşa Dede’ye dair bir anekdot dikkat çekicidir. Paşa Dede, doksan yaşlarını aşmış; edep, zarafet ve inceliği şahsında toplayan müstesna bir şahsiyettir. Bir gün kendisini ziyarete gelen misafirleri her zamanki gibi ayağa kalkarak karşılar. Misafirlerin arasında bulunan beş yaşındaki bir kız çocuğu içeri girdiğinde ise beklenmedik bir çeviklikle yeniden ayağa kalkar ve onu da ayakta karşılar. Oradakiler, “Efendim, beş yaşındaki çocuk hürmetten ne anlar?” dediklerinde, Paşa Dede şu anlamlı cevabı verir: “Biz bu çocuğa sevgi, saygı, edep ve ihtiram göstermezsek, bu yavrucak bütün bu güzel hasletleri nereden öğrenecek?”

Sözü edilen örnekler, eğitimin yalnızca aile ve okul sınırları içinde ele alınamayacağını; toplumun bütün unsurlarıyla birlikte yürütülmesi gereken ahlâkî ve kültürel bir inşa süreci olduğunu açıkça göstermektedir. İslâm düşüncesinde eğitim, bireyi kendisiyle, toplumla ve varlıkla barıştıran; fitratını koruyarak kemale erdirmeyi hedefleyen bütüncül bir anlayışa dayanır. Ailede başlayan, okulda sistemli hâle gelen ve toplum tarafından desteklenen bu süreçte sevgi, saygı, edep ve sorumluluk bilinci temel belirleyiciler olarak öne çıkmaktadır. Manevî değerlerin canlı tutulduğu, bireyin yalnız bırakılmadığı ve her ferдин eğitime katkı sunduğu toplumlar hem ahlâkî hem de medenî açıdan süreklilik kazanır. Bu bağlamda eğitim, yalnızca bilgi aktarımı değil; insanı insan yapan değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan yaşanmış bir tecrübe olarak değerlendirilmelidir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu çalışma nitel araştırma yöntemine dayanmaktadır. Araştırmada, İslâm düşüncesinde eğitimin toplumsal boyutunu incelemek amacıyla doküman incelemesi yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın yönteminde nitel desenin tercih edilme nedeni, araştırmanın nicel ölçümden ziyade anlam çözümlemesine ve yorumlamaya dayanmasıdır. Çalışma, betimsel analiz tekniği ile yürütülmüştür.

Çalışmada yayın etiği ilkelerine uygun hareket edilmiş; yararlanılan tüm kaynaklara atıf yapılmıştır. Ayrıca çalışma, yazarın devam etmekte olan yüksek lisans tezinin tematik bir bölümünün makale formatında yeniden yapılandırılmış hâlidir.

Evren/Örnekleme/Çalışma grubu

Bu araştırma nitel araştırma yöntemi kapsamında literatür incelemesine dayalı olarak yürütüldüğünden herhangi bir evren veya örneklem grubu bulunmamaktadır. Çalışma kapsamında İslâm düşüncesinde eğitim konusuna ilişkin klasik ve çağdaş kaynaklar incelenmiş ve elde edilen veriler betimsel ve yorumlayıcı bir yaklaşımla ele alınmıştır.

Veri toplama araçları

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında İslâm düşüncesinde eğitim, insan anlayışı ve toplumsal yapı ile ilişkili örnekler verilmiş; yazılı kaynaklar, akademik çalışmalar ve güncel literatür taranmış; elde edilen veriler sistematik bir biçimde analiz edilmiştir.

İşlem (Veri analizi)

Veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Öncelikle metinler tematik açıdan incelenmiş; okul, aile ve toplum bağlamında tekrar eden kavramlar ve anlam örüntüleri belirlenmiştir. Elde edilen veriler, İslâm düşüncesinde eğitim anlayışına ilişkin kuramsal çerçeve doğrultusunda yorumlanmıştır. Analiz sürecinde kavramsal bütünlük korunmuş; sorumluluk, değer aktarımı ve toplumsal yapı gibi temel kavramlar ekseninde değerlendirme yapılmıştır.

Araştırma izinleri

Bu yapılan çalışma, doküman incelemesine dayalı nitel bir araştırmadır. Araştırmada insan katılımcı, anket, görüşme, deney veya gözlem gibi veri toplama süreçleri yer almamaktadır. Veriler yayımlanmış eserler üzerinden elde edildiğinden etik kurul izni gerekmemektedir. Çalışma sürecinde araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyulmuş, yararlanılan tüm kaynaklara uygun biçimde atıf yapılmıştır.

BULGULAR

Bu araştırmada elde edilen veriler, İslâm düşüncesinde yer alan ahlâk ve terbiye ilkelerinin belirli tarihsel ve kültürel bağlamlarda toplumsal pratiklere yön verdiğini ortaya koymaktadır. Sabri Tandoğan'ın eserlerinde yer alan hatıra ve anlatılar, betimsel analiz yöntemiyle incelenmiş; elde edilen bulgular okul-aile-toplum ilişkisini görünür kılan temalar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bulgular üç temel tema altında toplanmıştır: (1) ailede değer ve sorumluluk eğitimi, (2) okul ortamında saygı ve kişilik gelişimi, (3) toplumun eğitsel rolü.

Analiz edilen metinlerde aile, çocuğun ahlâkî ve kişilik gelişiminin ilk ve en belirleyici zemini olarak öne çıkmaktadır. Özellikle erken çocukluk döneminde ebeveynlerin tutum ve davranışlarının çocuğun özgüven, sorumluluk ve aidiyet bilinci üzerinde kalıcı etkiler bıraktığı görülmektedir.

Tandoğan'ın aktardığı hatıralarda çocukların çoğu zaman sözlü nasihatlerden ziyade büyüklerinin tutumlarını gözlemleyerek değerleri içselleştirdiği dikkat çekmektedir. Bu durum, değer aktarımının teorik bir öğretimden ziyade yaşayarak öğrenme yoluyla gerçekleştiğini göstermektedir. Elde edilen bulgular, İslâm düşüncesinde yer alan “örnek olma” ilkesinin aile ortamında somut karşılık bulduğunu ortaya koymaktadır.

Araştırmanın bulguları, okulun yalnızca akademik bilgi aktaran bir kurum olmadığını; aynı zamanda çocuğun benlik algısının ve sosyal kimliğinin şekillendiği bir alan olduğunu göstermektedir. Metinlerde yer alan hatıralar, öğretmen ve çevre tarafından sergilenen küçük bir alaycı tutumun ya da destekleyici bir yaklaşımın çocuk ruhunda derin izler bırakabildiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda eğitim, bilişsel olduğu kadar duygusal ve ahlâkî bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Bu tema, insan onuruna dayalı bir eğitim anlayışının gerekliliğini vurgulamakta; saygı, empati ve merhametin pedagojik süreçlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermektedir.

Analiz edilen anlatılarda toplum, özellikle mahalle kültürü üzerinden eğitimin üçüncü boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel sosyal yapıda esnaf, komşu ve mahalle büyüklerinin çocukların ahlâkî gelişiminde aktif rol üstlendiği görülmektedir. Bu bulgu, eğitimin yalnızca aile ve okul ile sınırlı kalmadığını; sosyal çevrenin de değer aktarımında işlevsel bir konuma sahip olduğunu göstermektedir. Mahalle kültürü, çocuk için hem denetleyici hem de destekleyici bir sosyal öğrenme alanı oluşturmaktadır.

Bulgular bütüncül olarak değerlendirildiğinde elde edilen veriler, İslâm'ın ahlâk ve terbiye merkezli eğitim anlayışının gündelik hayat pratiklerinde somutlaştığını ve toplumsal ilişkilerde belirleyici bir rol oynadığını düşündürmektedir.

Yapılan çalışmada İslâm düşüncesinde eğitim ve öğretim, bireysel bir kazanım alanı olmanın ötesinde; insanın fitratına uygun biçimde yetişmesini, ahlâkî kemale ulaşmasını ve toplumsal sürekliliğin sağlanmasını hedefleyen bütüncül bir süreç olarak ele alınmıştır. İslâm düşüncesi, eğitimi yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlamayan; insanın kendini bilmesini, nefsinin terbiye etmesini ve Hakk'ı merkeze alan bir hayat anlayışı geliştirmesini esas alan bir perspektif sunmaktadır.

Eğitimin ilk ve en etkili zemini aile olup, çocuğun fitrî özelliklerinin korunması ve geliştirilmesi bu ortamda başlamaktadır. Anne-babanın sözden çok hâl ve davranışlarıyla örnek olması, çocuğun şahsiyet inşasında belirleyici bir rol üstlenmektedir. Ailede kazanılan sevgi, saygı, sorumluluk ve edep anlayışı okul ve toplum hayatında davranışa dönüşerek kalıcı bir meleke hâline gelmektedir. Bu bağlamda aile, eğitimin yalnızca başlangıç noktası değil; bütün süreçte yön veren temel bir yapı taşıdır.

Okul, ailede temelleri atılan eğitimin sistemli ve bilinçli bir biçimde derinleştirildiği kurumsal bir ortamdır. Öğretmenin öğrenciye yaklaşımı, kullanılan yöntem ve üslup, bilginin aktarılmasından çok bilginin anlamlandırılmasını mümkün kılmaktadır. Sevgi, saygı ve anlayış temelli bir eğitim ortamı bireyin hem bilişsel hem de ahlâkî gelişimini desteklemekte; bilgiyi davranışa dönüştürmeyi kolaylaştırmaktadır. İslâm düşüncesinde vurgulanan “ilim-amel bütünlüğü” bu noktada eğitimin nihai hedefini açıkça ortaya koymaktadır.

Toplum ise eğitimin görünmez fakat en etkili tamamlayıcısıdır. Resmi ve sivil bütün kurumlarıyla toplumsal sorumluluk bilinci, çocuğun ve gencin değer dünyasını şekillendiren önemli unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Toplumsal yozlaşmanın bireysel ahlâkî zedelediği, ahlâkî çözümlenin ise medeniyetin gerilemesine yol açtığı İbn Haldun'un yaklaşımıyla da teyit edilmektedir. Bu nedenle eğitim, sadece bireyin değil, toplumun tamamının sorumluluğunda olan ortak bir inşa süreci olarak değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak İslâm düşüncesinde eğitim; fitratı koruyan, insanı kendisiyle ve toplumla barıştıran, ahlâkî değerleri merkeze alan ve medeniyet tasavvurunu canlı tutan dinamik bir süreçtir. Ailede başlayan, okulda şekillenen ve toplum tarafından desteklenen bu eğitim anlayışı; köklerinden kopmadan yeniliğe açık, eleştirel düşünebilen, sorumluluk sahibi ve erdemli bireyler yetiştirmeyi mümkün kılmaktadır. Bu bütüncül yaklaşım, günümüz eğitim sorunlarına yalnızca pedagojik değil; ahlâkî, kültürel ve medeniyet temelli bir çözüm perspektifi sunması bakımından da büyük önem taşımaktadır.

KAYNAKÇA

- Atasever, İ., & Sis Çelik, A. (2018). Prenatal stresin ana-çocuk sağlığı üzerine etkisi. *Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi*, 21(1), 60–68. <https://izlik.org/JA74UF67XD>
- Ayverdi, S. (2012). *Edebî ve mânevî dünyâsı içinde Fâtih* (8. basım). Kubbealtı.
- Ayverdi, S. (2014). *Millî kültür meseleleri ve maârif dâvâmız* (4. basım). Kubbealtı.
- Arı, H. S. (2012). *Mahalle kültürümüzden yansımalar* (1. basım). Yeni Asya Neşriyat.
- Arslan, A. (2018). *İlkçağ felsefe tarihi* (10. basım, 1. cilt). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Baltes, P. B. (1987). Theoretical propositions of life-span developmental psychology: On the dynamics between growth and decline. *Developmental Psychology*, 23(5), 611–626. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.23.5.611>
- Baltes, P. B., Lindenberger, U., & Staudinger, U. M. (2006). Life span theory in developmental psychology. In R. M. Lerner (Ed.), *Handbook of child psychology* (6th ed., Vol. 1, pp. 569–664). Wiley.
- Brockelmann, C. (1947). *History of the Islamic peoples*. New York.
- Buhârî. (2011). *Sahih-i Buhari ve tercümesi* (Çev. M. Sofuoğlu). Ötüken Yayınları.
- Cevizci, A. (2019). *Felsefe tarihi* (9. basım). Say Yayınları.
- Dağlarca, F. H. (2010). *Çocuk ve Allah*. Yapı Kredi Yayınları.
- Demircioğlu, A. (2014). *Eleştiri ve şüphe temelinde Gazâlî'de bilgi meselesi* (1. basım). Gece Kitaplığı.
- Demircioğlu, A. (2018/a). *İbn Haldun'da insan ve medeniyet* (1. basım). Gece Kitaplığı.
- Demircioğlu, A. (2018/b). *Eleştirel düşünme eğitimi* (1. basım). Gece Kitaplığı.
- Demircioğlu, A. (2019). İbrahim Hakkı'nın tasavvuf algısı bağlamında evliliğin yararları ve zararları. Münir Yıldırım (Ed). *Aybak ilahiyat araştırmaları* içinde. Akademisyen Yayınevi, 81-90.
- Durkheim, E. (2013). *İntihar* (1. basım). (Çev. Z. Z. İlgelen). Pozitif Yayıncılık.
- Emre, Y. (2023). *Yunus Emre divânı*. N. Z. Bakırcioğlu (Ed.). Ötüken Neşriyat.
- Farâbî. (2012). *Erdemli şehrin insanlarının görüşleri* (Çev. A. Arslan). Divan Kitap.
- Garaudy, R. (2020). *Geleceğimizde İslâm var* (17. baskı) (Çev. C. Aydın). Timaş Yayınları.
- Gazali, (1973). *İhya'u ulumi'd-din* (Cilt 4) (Çev. A. Serdaroğlu). Bedir Yayınları.

- İbn Haldun. (2005). *Mukaddime* (4. basım) (Çev. S. Uludağ). Dergâh Yayınları.
- İbn Mâce. (2009). *Sünenü İbn Mâce* (C. 1). Dârü'r-Risâle el-‘Âlemiyye.
- Kant, I. (2007). *Saf aklın eleştirisi* (çev. N. Cevizci). Kaknüs Yayınları.
- Kemâl, Y. (2005). *Kendi gök kubbemiz* (7. baskı). Yapı Kredi Yayınları.
- Müslim, M. b. H. (2010). *Sahîh-i Müslim* (Çev. M. Sofuoğlu). Sönmez Yayınları.
- Pattabanoğlu, F. Z. (2023). İslâm felsefesinde insan ve mâhiyeti. A. Çapku & F. Z. Pattabanoğlu (Ed.), *İslâm felsefesinde temel problemler* içinde. Kayıhan Yayınları, 259-294.
- Santrock, J. W. (2016). Yaşam boyu bakış açısı. G. Y. (Ed.), *Yaşam boyu gelişim* içinde (13. basım, s. 7). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Tandoğan, S. (1994) *Gönül sohbetleri* (1. basım, 1. cilt). Set Ofset.
- Tandoğan, S. (t.y.) *Gönül sohbetleri*. (2. cilt).
- Tandoğan, S. (2003). *Gönül sohbetleri* (2. basım, 3. cilt). Sözkesen Matbaacılık.
- Tandoğan, S. (2009). *Gönül sohbetleri* (1. basım, 7. cilt). Sözkesen Matbaacılık.
- Tandoğan, S. (2011). *Gönül sohbetleri* (1. basım, 11. cilt). Sözkesen Matbaacılık.
- Tandoğan, S. (2013). *Gönül sohbetleri* (1. basım, 14. cilt). Sözkesen Matbaacılık.
- Tatçı, M. (2020). *Yunus Emre'den yolcuya öğütler* (1.basım). H Yayınları.
- Yazır, E. H. (2002). *Kur'an-ı Kerim ve yüce meâli*. Merve Yayınları.